

AUTORITRATTO (?)

ROBUSTI MARIETTA DETTA MARIETTA TINTORETTO

(Venezia 1554-60 - 1590)

INVENTARIO: 093

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, figura negli inventari Borghese solo a partire dal 1790, citata negli elenchi fedecommissari (1833) con una curiosa attribuzione a Gherardo delle Notti. Riportata in ambito veneto da Giovanni Piancastelli (1891), che la avvicinò alla scuola di Paolo Veronese, la tela ha avuto diverse interpretazioni, considerata da taluni (Longhi 1929; Wethey 1971) una delle tante derivazioni del celebre ritratto perduto di Elisabetta Querini di Tiziano, da altri (Wilde 1930) una copia di un dipinto di Jacopo Robusti detto il Tintoretto.

Nel 1955, confrontando l'opera Borghese con l'autoritratto ritenuto autografo di Marietta Robusti (Parigi, Musée du Louvre), figlia del Tintoretto, Paola della Pergola assegnò la tela al catalogo della pittrice, giudicandola una replica autografa - sebbene meno fine - del quadro parigino. Tale ipotesi, scartata da Harold E. Wethey (1971), è stata riproposta da Kristina Herrmann Fiore (2006) e mai più vagliata dalla critica.

Data però la difficoltà di confrontare il quadro Borghese con un qualsiasi dipinto autografo della pittrice - che nonostante i diversi tentativi rimane un'artista senza opere (cfr. Grosso 2017) - e tenuto conto dell'affinità di questo ritratto con quelli del Louvre e degli [Uffizi](#) (*Autoritratto con madrigale*, inv. 1890 n. 1898), si pubblica qui la tela come opera anonima della fine del XVI secolo, eseguita con buona probabilità all'interno del nutrito *atelier* tintorettesco.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 406;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 80;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- J. Wilde, *Wiedergefundene Gemälde aus der Sammlungen des Erzherzogs Leopold Wilhelm*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", IV, 1930, p. 256;
- B. Berenson, *Ristudiando Tintoretto e Tiziano*, in "Arte Veneta", I, 1947, p. 36;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 128-129, n. 232;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The Portraits*, London 1971, p. 204;
- F. Heinemann, *La bottega di Tiziano*, in *Tiziano e Venezia*, convegno internazionale di studi (Venezia 1976), Venezia 1980, pp. 433-440, p. 43;
- A. Brejon de Lavergnée, D. Thiébaud, a cura di, *Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre*, II, *Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne et divers*, Paris 1981, p. 301;
- A. Hémerly, *La peinture italienne au Musée des Augustins: catalogue raisonné*, Toulouse 2003, p. 179, n. 111;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35;
- M. Grossi, Robusti, *Maria, detta Tintoretta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXVIII, 2017, *ad vocem*.

English version

SELF-PORTRAIT (?)

ROBUSTI MARIETTA CALLED MARIETTA TINTORETTO

(Venice 1554-60 - 1590)

INVENTORY: 093

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is listed in the inventories of the Borghese Collection only beginning in 1790. While the 1833 *Inventario Fidecommissario* cites it with the curious attribution to Gherardo delle Notti, Giovanni Piancastelli (1891) rather proposed that the work was a product of the artistic circles of Veneto, and more specifically the school of Paolo Veronese. Later critics put forth a variety of other names, with some (Longhi 1929; Wethey 1971) suggesting that it represented one of the many derivations of Titian's famous lost portrait of Elisabetta Querini, and others (Wilde 1930) claiming that it was a copy of a painting by Jacopo Robusti, called Tintoretto. Comparing the work in question with the self-portrait (Paris, Musée du Louvre) believed to be by Marietta Robusti, Tintoretto's daughter, in 1955 Paola della Pergola proposed that the portrait in the Borghese Collection was by the hand of the same artist, even though it was not as refined as the work in the Louvre. While Harold E. Withey (1971) rejected the idea, it was revived by Kristina Herrmann Fiore in 2006; since then, no critic has challenged that judgement.

Yet this attribution is not without its uncertainties, as we know of no other works that are unquestionably by the artist with which to compare our portrait: in spite of much research, she remains 'an artist without works' (see Grosso 2017). Although scholars have noted similarities with the portrait in the Louvre and another one in the Uffizi (*Self-portrait with Madrigal*, inv. 1890 no. 1898), we publish it here as an anonymous work of the late 16th century, most likely executed within Tintoretto's prolific atelier.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p.

406;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 80;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- J. Wilde, *Wiedergefundene Gemälde aus der Sammlungen des Erzherzogs Leopold Wilhelm*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", IV, 1930, p. 256;
- B. Berenson, *Ristudiando Tintoretto e Tiziano*, in "Arte Veneta", I, 1947, p. 36;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 128-129, n. 232;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The Portraits*, London 1971, p. 204;
- F. Heinemann, *La bottega di Tiziano*, in *Tiziano e Venezia*, convegno internazionale di studi (Venezia 1976), Venezia 1980, pp. 433-440, p. 43;
- A. Brejon de Lavergnée, D. Thiébaud, a cura di, *Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre*, II, *Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne et divers*, Paris 1981, p. 301;
- A. Hémerly, *La peinture italienne au Musée des Augustins: catalogue raisonné*, Toulouse 2003, p. 179, n. 111;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35;
- M. Grossi, Robusti, *Maria, detta Tintoretta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXVIII, 2017, *ad vocem*.

